

REVISTA ANTIOQUEÑA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES Y LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Vol. 8, No. 2, Julio - Diciembre 2018

RACCIS

www.fundacioniai.org/raccis
[raccis\(AT\)fundacioniai.org](mailto:raccis(AT)fundacioniai.org)

Publicación semestral de la Editorial Instituto Antioqueño de Investigación

Medellín, Antioquia

Licencia

El contenido y/o cualquier restricción legal que involucre los artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus autores

The elicitation of requirements with a management approach from the problem of the Two Cultures

Eha Koppel¹
Leena Kuusemets²
Alvar Tamme³

¹eha.koppel(AT)ut.ee, ²leena.kuusemets(AT)ut.ee, ³alvar.tamme(AT)ut.ee
Instituto de Ciencias Computacionales. Tartu, Estonia

Abstract – One of the difficulties in elicitation of requirements is to be able to determine a set of needs that are feasible and mutually satisfactory for the entire work team and that, due to its communicative characteristics, becomes a process related to the problem of the Two Cultures of Snow. In this article, a product of years of work in a series of software projects, an experience is described with the elicitation of requirements through a management approach from the problem of the two cultures and involving users and computer scientists. The initial results indicate that thus integrating the approaches of both actors, it is possible to carry out projects that have serious feasibility problems, in addition to helping to manage the needs of the clients/users and the developers.

Keywords – Requirements Engineering; elicitation of requirements; Two Cultures; Dimensionality

La elicitación de requisitos con un enfoque de gestión desde el problema de las Dos Culturas

Resumen – Una de las dificultades en la elicitación de requisitos es poder determinar un conjunto de necesidades factible y mutuamente satisfactorio para todo el equipo de trabajo y que, por sus características comunicativas, se convierte en un proceso relacionado con el problema de las Dos Culturas de Snow. En este artículo, producto de años de trabajo en una serie de proyectos software, se describe una experiencia con la elicitación de requisitos a través de un enfoque de gestión abordado desde el problema de las dos culturas e involucrando a usuarios y científicos computacionales. Los resultados iniciales indican que, integrando de esta manera los enfoques de ambos actores, es posible llevar a cabo proyectos que tienen serios problemas de viabilidad, además de ayudar a gestionar las necesidades de los clientes/usuarios y de los desarrolladores.

Palabras clave – Ingeniería de Requisitos; elicitación de requisitos; Dos Culturas; Dimensionalidad.

1. INTRODUCCIÓN

En su trabajo sobre las Dos Culturas [1], Snow descubrió que la formulación de políticas de ciencia y tecnología era extremadamente difícil porque requería la experiencia combinada de científicos y políticos, actores de dos culturas que tenían poca comprensión de los principios y prácticas de cada una. En los últimos años, este equipo de trabajo ha gestionado la elicitación de requisitos en proyectos software reales para diversas aplicaciones, en los que se involucra a usuarios/clientes y a científicos computacionales. En el proceso se encontró que el problema de las *Dos culturas* es uno de los desafíos más difíciles de superar para especificar un conjunto de requisitos factibles y mutuamente satisfactorios para los involucrados. En respuesta a esto se decidió experimentar la elicitación de requisitos mediante un proceso de gestión de las necesidades específicas de ambos actores, pero abordándolo desde el problema de las dos culturas.

En la sección 2 de este documento se describe el contexto para abordar el problema de las Dos culturas y la gestión de la elicitación de requisitos, como áreas de oportunidad significativa en la Ingeniería de Requisitos. En la sección 3 se analiza el dominio de la aplicación del marco de trabajo y en la 4 se discute la necesidad de mejorar la gestión de los requisitos para los productos software y se describe el enfoque para abordarla desde el problema de las dos culturas.

2. LAS DOS CULTURAS EN LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

El problema de las dos culturas es una fuente particular de dificultades dentro de la Ingeniería de Requisitos, donde algunas interpretaciones del modelo de cascada y de la guía de la gestión de calidad total de la *voz del cliente*, sostienen que los requisitos se deben elicitar mediante el registro de la declaración de las necesidades de los clientes.

Sin embargo, si los clientes no tienen idea del costo relativo y la dificultad de un requisito, es muy probable que registren requisitos inviables como una necesidad. Por ejemplo, en la experiencia acumulada por años de desarrollo de programas, encontramos que:

- Un cliente especificó la necesidad de una interfaz de lenguaje natural para un sistema de consulta que, de otra manera, se podía desarrollar de forma más simple. El resultado fue que el proyecto se canceló después de que ese requisito causara un exceso de factor 5 en el presupuesto y el calendario del proyecto.
- Un cliente especificó un proyecto para digitalizar completamente un conjunto de registros corporativos mediante escaneo y reconocimiento óptico de caracteres. El costo resultante aumentó en factor 10 después que se descubrió que los registros incluían muchas tablas, cuadros y gráficos difíciles de capturar.

Por lo tanto, siempre será deseable encontrar formas de lograr una conciliación de las expectativas del cliente con las capacidades del desarrollador, antes de comprometerse firmemente con un conjunto de requisitos. Un desafío resultante es garantizar que la interpretación de los requisitos por parte del desarrollador no entre en conflicto con los conceptos operativos de los usuarios y los estilos de interacción humano computador. Un ejemplo frecuente es la mala aplicación, aunque bien intencionada, de la regla de oro por parte de los programadores: *hacer para los demás tal como te gustaría que lo hicieran para ti*. Es decir, crear interacciones amigables para el programador.

El enfoque ganar-ganar de las partes interesadas para la Ingeniería de Requisitos [2] proporciona una manera de lograr esta conciliación de expectativas y capacidades. Una condición ganar para el cliente/usuario, pero difícil de lograr, entrará en conflicto con la condición ganar del desarrollador de minimizar el riesgo de entregar un producto aceptable dentro del presupuesto y el cronograma. En el enfoque ganar-ganar este conflicto se identifica como un problema que necesita resolución antes de lograr el estado de equilibrio formal real de ganar-ganar [3].

En general, este enfoque de negociación es similar a otros enfoques de equipo para la definición de software y sistemas, como gIBIS [4], Viewpoints [5], GRAIL [6] y Participatory Design y JAD [7]. La

principal característica distintiva en este trabajo es el uso de la relación ganar-ganar de las partes interesadas como criterio de éxito y principio de organización para el proceso de definición del software y del sistema. Además, las pautas de negociación se basan en las técnicas del Proyecto de Negociación de Harvard [8].

Sin embargo, la experiencia con el enfoque ganar-ganar ha enseñado que esta reconciliación es mucho más fácil si las expectativas de los interesados se pueden manejar mejor antes de llegar a las negociaciones. Un mecanismo efectivo para hacer esto implica crear prototipos al mismo tiempo que la negociación, por ejemplo, un cliente para un gran sistema de procesamiento de transacciones insistió inicialmente en un requisito para un tiempo de respuesta de 1 segundo. El cumplimiento de este requisito implicaba una arquitectura personalizada y un proyecto costoso para el desarrollador. Prototipos posteriores demostraron que un tiempo de respuesta de 4 segundos era satisfactorio para el 90% de las transacciones. Con este requisito de rendimiento se logró una solución que utiliza tecnología disponible comercialmente, con un tiempo de respuesta de 3 segundos. Un cliente que espera un tiempo de respuesta de 4 segundos considerará un tiempo de respuesta de 3 segundos como una ganancia satisfactoria, pero un cliente que espera un tiempo de respuesta de 1 segundo considerará uno de 3 segundos como una pérdida decepcionante.

3. DOMINIO DE APLICACIÓN

A lo largo de su experiencia el equipo de trabajo ha construido un enfoque basado en modelos para el desarrollo de la arquitectura y la Ingeniería del Software. El enfoque implica la reconciliación temprana de los modelos de cada proyecto: de éxito, de producto, de proceso y de propiedad. En su aplicación se extiende el modelo en espiral de dos maneras:

1. Iniciar cada ciclo en espiral con una etapa ganar-ganar con las partes interesadas para determinar un conjunto de objetivos, restricciones y alternativas mutuamente satisfactorios para el próximo ciclo de elaboración del sistema.
2. Orientación de los ciclos en espiral para sincronizarlos con un conjunto de puntos de anclaje del ciclo de vida: objetivos del ciclo de vida (LCO), arquitectura del ciclo de vida (LCA) y capacidad operativa inicial [9]. Los hitos LCO

y LCA implican el logro simultáneo de los siguientes elementos de definición del sistema:

- Una *descripción del concepto operacional*, que incluye los objetivos, límites y deficiencias actuales del sistema y los escenarios operativos para el sistema propuesto.
- *Prototipos y/o funciones clave* de ejecución del sistema.
- Una *definición de requisitos*, que incluye a los de capacidad, interfaz, atributos de calidad y evolución.
- Una *definición de arquitectura*, que incluye algunas extensiones de las vistas UML, opciones de Commercial-off-the-shelf (COTS) y reutilización de componentes.
- Un *plan de ciclo de vida*, que incluye hitos clave del ciclo de vida del software, cronogramas, entregables, roles organizacionales y gestión de riesgos.
- Una *justificación de viabilidad*, que incluye un análisis de casos de negocios y que demuestra la satisfacción del criterio clave de éxito de que un sistema construido para que la arquitectura apoye el concepto de operaciones, será compatible con los prototipos, cumplirá los requisitos y se podrá construir dentro del presupuestos y tiempos en el plan.

El principal criterio de éxito para el hito LCO es que el proyecto demuestre un caso de negocio viable y rentable, que la arquitectura pueda satisfacer el criterio de éxito de los fundamentos de viabilidad y que logre la concurrencia de los interesados en los parámetros clave del sistema. El criterio principal de éxito para el hito LCA es que el proyecto se haya comprometido con una arquitectura específica que cumpla con el criterio de éxito de razonamiento de la viabilidad, que el proyecto haya identificado todos sus riesgos críticos y que estos riesgos estén resueltos o cubiertos por un plan de gestión de riesgos.

En el enfoque de este modelo (MBASE), la definición de requisitos se desarrolla simultáneamente con los otros cinco elementos de definición del sistema. Los conflictos entre los elementos se resuelven a través de un sistema de trabajo en equipo de las múltiples partes

interesadas en la negociación de requisitos, incluidas varias herramientas de análisis de compensación. Este proceso de ingeniería concurrente utiliza uno o más ciclos del modelo en espiral WinWin [10] para lograr el paso exitoso de los hitos de punto de anclaje LCO y LCA, además, tiene una fuerte dependencia del enfoque de arquitectura de sistemas [11].

MBASE ha evolucionado conjuntamente con Rational Unified Process (RUP), que adoptó sus hitos de puntos de anclaje LCO, LCA e IOC como los límites entre sus fases de inicio, elaboración, construcción y transición; mientras que MBASE adoptó las definiciones de la fase de actividad de RUP. En su enfoque de las compensaciones y la satisfacción entre múltiples objetivos de calidad, MBASE es similar al I* de Yu [12] y al trabajo de análisis de compensación de arquitectura del SEI [13]. Además, es similar a ULRC [14] al considerar a la Ingeniería de Requisitos dirigida por el usuario como un proceso socio técnico emergente y posmoderno.

Para los proyectos que desarrolla el equipo de trabajo se tiene aproximadamente 11 semanas para pasar de una breve declaración de problema a un paquete de LCA, compuesto de varios prototipos y una amplia documentación. Esto incluye aproximadamente 6 semanas para que la fase de Inicio desarrolle la versión LCO del paquete. Para reducir el riesgo de que los diversos proyectos se desvíen en direcciones totalmente incompatibles, el equipo ha estructurado un desarrollo de aplicaciones rápidas especializado en el dominio del enfoque MBASE.

La Figura 1 muestra el enfoque MBASE para la fase Inicial de los proyectos que se adelantan en la actualidad. El punto de inicio en la parte superior es un modelo de dominio de archivo que incluye el límite del sistema, sus principales interfaces y las partes interesadas clave con sus roles y responsabilidades. También establece una taxonomía de dominio que se usa como una lista de verificación y estructura organizativa para el proceso de negociación de requisitos WinWin. Como se muestra a la izquierda de la Figura, esta taxonomía también se utiliza como tabla de contenido para la descripción de los requisitos, lo que garantiza la coherencia y la transición rápida de la negociación WinWin a la especificación. El modelo de dominio también indica los riesgos más frecuentes involucrados en las aplicaciones, lo que derivó en: 1) una especialización de los riesgos de software más frecuentes, incluidos los de

rendimiento; 2) que los usuarios no puedan describir completamente sus condiciones de ganancia, pero necesitan prototipos; y 3) que los usuarios esperen más capacidades de las que se podrían desarrollar en la fase de desarrollo.

Figura 1. Modelo de interacción MBASE [15]

4. ENFOQUE EXPERIMENTAL

La lista de verificación de los principales elementos de riesgo le permitió al equipo identificar algunas expectativas altas como elementos de riesgo y resolverlos pronto. Sin embargo, la lista no es lo suficientemente detallada o específica del dominio como para captar todas las expectativas poco realistas. Como resultado, se encontró que aproximadamente el 20% de los proyectos no cumplieron con el criterio principal de éxito de razonabilidad LCO, es decir, demostrar al menos una arquitectura que satisfaga las condiciones en las descripciones del concepto de operaciones, de los requisitos y del plan de ciclo de vida. Siguiendo la retroalimentación de LCO Architecture Review Board, estos proyectos produjeron paquetes LCA satisfactorios, pero con más esfuerzo y menos éxito que si los problemas se hubieran detectado antes. En gran parte, los problemas se debieron a la brecha de las dos culturas, por ejemplo, algunos proyectos subestimaron cuestiones como:

- Los problemas de rendimiento involucrados en la distribución de archivos digitales a través de la red interna.
- El rango de variabilidad requerido de los subsistemas de catalogación, consulta y distribución para tratar con los medios. El proyecto asumió que un solo conjunto de subsistemas genéricos los manejaría todos.
- El rango de variabilidad involucrado en el tratamiento de una amplia variedad de sistemas de procesamiento de textos.

- La cantidad de esfuerzo requerido para digitalizar los archivos necesarios.
- La complejidad de manejar las consultas de lenguaje natural y de desarrollar Inteligencia Artificial, como capacidades para inferir preguntas de consultas frecuentes.
- La complejidad de desarrollar un lenguaje de consulta y un traductor comunes para las entradas de consulta. El proyecto no abordó el problema aún más difícil de manejar los resultados de consultas heterogéneas, incluidas las respuestas de error.
- Las dificultades de la actualización de fuentes básicas antiguas.
- La complejidad de crear un conjunto general de traductores de registros a través de una amplia variedad de características periódicas.

4.1 Simplificadores y complicadores

En una serie de proyectos el equipo intentó reducir la frecuencia de estos déficits de paquetes LCO y decidió probar la siguiente hipótesis: *si a las partes interesadas se les proporciona un mejor entendimiento mutuo de los simplificadores y los complicadores de la aplicación, se reducirán las expectativas excesivas y la especificación de requisitos inalcanzables*. El enfoque específico para probar la hipótesis y administrar las expectativas de las partes interesadas involucró los siguientes pasos principales:

1. Desarrollar una caracterización para cada uno de los principales subdominios de las aplicaciones, que incluye listas de simplificadores y complicadores, que facilitarían o dificultarían la implementación de las mismas.
2. Proporcionar estas listas a los clientes con explicaciones en términos propios que pudieran entender.
3. Destacar los simplificadores y complicadores como clases sobre gestión de riesgos.
4. Lograr que los simplificadores y complicadores fueran el tema de un ejercicio de tarea temprana para las partes interesadas.
5. Utilizar el porcentaje de proyectos que no cumplen con el criterio de éxito de la viabilidad LCO, para medir la frecuencia de los que especifican requisitos inalcanzables.

Dado que los proyectos, la tecnología y las capacidades de los involucrados en cada tipo de aplicación cambian frecuentemente, y que factores como deficiencias de personal o incompatibilidades pueden causar fallas en los paquetes LCO, este enfoque era necesariamente impreciso. Además, está incompleto debido a que no prueba la efectividad relativa de los prototipos de simplificadores y complicadores, en comparación con otros métodos de gestión de expectativas. Sin embargo, el número y la similitud de los proyectos brindan una oportunidad más sólida de lo habitual para probar hipótesis sobre la Ingeniería de Requisitos del cliente.

En la Tabla 1 se aprecia una lista inicial de simplificadores y complicadores del lado del cliente, como condiciones que hacen que su trabajo sea más fácil o más difícil y que, generalmente, están más allá del conocimiento de los especialistas en informática. Por ejemplo, algunos desarrolladores agregaron lo que pensaron que serían extensiones útiles para sus sistemas, y se sorprendieron totalmente cuando sus clientes les dijeron que las extensiones hacían que el sistema fuera menos útil, ya que creaban dependencias en organizaciones por fuera de su alcance y control.

Tabla 1. Simplificadores y complicadores del lado del cliente

Simplificadores	Complicadores
El alcance del proyecto se ajusta al de la autoridad del cliente	El alcance cruza los límites de la organización
La solución reduce el tedio laboral y los retrasos en los procedimientos	La solución le crea más trabajo al usuario y deshumaniza las interacciones personales
La solución reduce la fricción organizativa y los choques de infraestructura	La solución cambia el poder, confunde las líneas de autoridad, pone a las partes externas en un camino crítico
La interfaz de usuario es adaptable a la tarea	Desajustes entre la interfaz y las tareas de usuario
Las características COTS del producto anticipan la dirección de crecimiento	Características COTS del producto evolucionan hacia mercados diferentes
	Costos ocultos: licencias, entrada de datos, conversión
	Inconsistencias con las restricciones existentes del sistema heredado
	Optimización de criterio único: velocidad, exactitud
	Elegancia arrastrada

Por otro lado, también hay que mencionar que, con frecuencia, la situación de las dos culturas produce agradables sorpresas. Esto sucede cuando el cliente no solicita capacidades porque parecen demasiado difíciles, pero los equipos de desarrollo las mencionan como mejoras.

5. CONCLUSIONES

La gestión de expectativas es una técnica valiosa en la Ingeniería de Requisitos que les ayuda a las partes interesadas a converger de manera más rápida y efectiva en los requisitos del sistema mutuamente satisfactorios y alcanzables.

El problema de las dos culturas crea grandes desafíos de administración de expectativas, ya que los desarrolladores de software y los usuarios generalmente no entienden lo que es fácil o difícil de hacer para los demás.

En este trabajo, el enfoque de simplificadores y complicadores redujo las expectativas de problemas de gestión y de requisitos.

No se observan obstáculos significativos para aplicar el enfoque a otros dominios y disciplinas.

La educación en Ingeniería del Software debería incluir experiencias de elicitación de requisitos desde clientes no software. Porque en los cursos de proyectos que desarrollan compiladores, sistemas operativos, herramientas o *middleware* de infraestructura no se prepara adecuadamente a los estudiantes para el problema de las dos culturas que encontrarán en su ejercicio profesional.

REFERENCIAS

- [1] Snow, C. (1959). *The Two Cultures and the Scientific Revolution*. Cambridge University Press.
- [2] Boehm, B. & Kitapci, H. (2006). *The WinWin Approach: Using a Requirements Negotiation Tool for Rationale Capture and Use*. In Dutoit A. et al. (Eds.), *Rationale Management in Software Engineering* (pp. 173-190). Springer.
- [3] Tito, L., Estebanez, A., Magalhães, A., Oliveira, D. & Kalinowski, M. (2017). *A Systematic Mapping of Software Requirements Negotiation Techniques*. In 19th Inter. Conf. on Enterprise Information Systems Vol. 2. Porto, Portugal.
- [4] Conklin, J. & Begeman, M. (1988). *gIBIS: A Hypertext Tool for Exploratory Policy Discussion*. In ACM conference on Hypertext. Chapel Hill, USA.

- [5] Oquendo, F., Leite, J. & Batista, T. (2016). *Software Architecture in Action - Designing and Executing Architectural Models*. Springer.
- [6] Zickert, F. (2010). Evaluation of the Goal-Oriented Requirements Engineering Method KAOS. In *AMCIS 2010*. Lima, Perú.
- [7] Carmel, E., Whitaker, R. & George, J. (1993). PD and Joint Application Design: A Transatlantic Comparison. *Communications of the ACM* 36(6), 40-48.
- [8] <https://www.pon.harvard.edu/tag/negotiation-method/>. Online [Feb 2018].
- [9] Boehm, B. (1996). Anchoring the Software Process. *IEEE Software* 13(4), 73-82.
- [10] Boehm, B. et al. (1997). Developing Multimedia Applications with the WinWin Spiral Model. *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes* 22(66), 20-39.
- [11] Maier, M. (2009). *The art of systems architecting*. CRC Press.
- [12] Yu, E. (1995). *Modeling Strategic Relationships for Process Reengineering*. Ph.D. Thesis. University of Toronto.
- [13] Bass, L., Clements, P. & Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice*. Addison Wesley.
- [14] Flynn, D. (1997). *Information Systems Requirements: Determination and Analysis*. McGraw-Hill.
- [15] Boehm, B. et al. (1999). *The MBASE Life Cycle Architecture Milestone Package*. International Conference on Software Architecture. Los Angeles, USA.